

Hamis bélyegzés felismerése (Egy homokbálványosi postai bélyegző példája)

Derecskei Attila, Budapest

Kivonat

A tanulmány a hamis bélyegzések egyik lehetséges vizsgálati módszerét mutatja be, különös tekintettel a betétszám-cserére és a bélyegzések tipológiai, tipográfiai sajátosságaira. A J és K típuscsoport bélyegzőinek szerkezeti és betűmetszési eltérései alapján bizonyítható, hogy az 1980-as években megjelent, majd újabban kiállításokon is felbukkant, egyes Homokbálványos bélyegzésű objektumok teljes hamisítványok. A cikk rávilágít a dátumformátumok, betűtípusok és díszítőelemek összehasonlító elemzésének szerepére a hamisítványok felismerésében, továbbá hangsúlyozza a korszerű vizsgálati módszerek fontosságát a hiteles szakvélemények kialakításában.

Kulcsszavak: bélyegzeshamisítás, Homokbálványos, betétszám, betűmetszés

Bevezetés

A bélyegkek hamisításai mellett ritkábban találkozunk bélyegzeshamisításokkal. Vagy sűrűn találkozunk velük, csak azokat sem egyszerű rutinmunka felismerni. Ennek okán gyakran elsiklik a kevésbé gyakorlott, képzetlenebb gyűjtő fölöttük. Ez a helyzet részben a magyar küldemények, bérmentesítések egyes időszakokra lebontott feldolgozásának hiánya miatt áll fenn.

Másrészt az is oka, hogy a bélyegzések kifejezetten jó általános feldolgozottsága (MBM VI., Kostyán, 1973) ellenére részleteiben nem eléggé ismert az átlaggyűjtők, de olykor tapasztaltabbak vagy akár ismert bélyegvizsgálók előtt sem.

Ha a bélyegzeshamisítás olyan gyűjtési részterülettel párosul, amely a hamisítások célterületeként kifejezett veszélynek van kitéve, akkor különösen aprólékos, figyelmes, alapos vizsgálat fedheti csak fel a hamisítást. S itt nem csupán a rajzolat egyes kisebb eltérései fontosak. Elengedhetetlen a bélyegzők fizikai, műszaki felépítésének ismerete és a festékismeret is. Néha pedig még más, látszólag idegen ismeretanyag is szükséges. **A mostani esetünkben például a betűmetszés és a betűtípusok ismerete is fontos tényező.**

Ilyen alapos vizsgálat lebuktatott "áldozatává" vált már néhány, egyébként nem ritka bélyegzés is: Kassa, Lucskifürdő (Philatelica 89/1, 37. o.) (Megjegyzem, ezek is megszállási küldeményeken váltak ismertté!) Ezek a bélyegzések az 1980-as évek közepén jelentek meg. Alacsony számú megjelenésük oka, hogy a hamisító sok, azonos típusú hamisítványt nem hozhatott forgalomba a lebukás veszélye nélkül. Az akkor készült, szintén a megszállási hamisítások közé tartozó küldemények a megjelenésük, technikájuk alapján egy "műhelyhez" köthetők. Erről a dátumozás egyes grafikai jellemzői árulkodnak.

Mivel a gyűjtők oldalán fennálló, a korabeli bélyegzéseket illető általános ismerethiány elősegítette a piaci megjelenést, így ez a gyűjtési terület is újabb célponttá vált a hamisítók számára a '80-as évek közepe, második fele környékén. Máig ható, tehát egy immáron 40 éves hamisításról essék most néhány szó!

A közelmúltban, nevezetesen a Hunfilex 2022 világhiállításán, és más kiállításokon is (pl. Hunfila 2021, XIX. Balkanfila 2023) ismét felbukkant néhány hamis küldemény. Sajnálatos, hogy bár ezeket már sok-sok évtizede ismertük, mégis egyes szakírók, kiállítók ismételten úgy állították be őket, mintha azok valódi küldemények lennének.

A J és a K bélyegzőcsoportok ismerete

A képzett bélyegzésgyűjtők természetesen pontosan tudják, hogy egy-egy bélyegzésnek milyen sok apró, ám döntő eltérései lehetnek, amelyek alapján a hamisítás biztosan felismerhető.

A legfontosabb ismérvek közé tartoznak pl. az 1890-es évek végétől a magyar bélyegzők átalakításánál elszenvedett sérülések. Akkoriban, az egykörös bélyegzők mellett, a legtöbb postahivatalban a Magyar Bélyegkek Monográfiája rendszere (Kostyán, 1973) szerinti **J típuscsoportos**, betétrendszerű, egysoros (B1), valamint a **K típuscsoportos**, kerékrendszerű (Kr) bélyegzők voltak elsősorban használatban.

A két típuscsoport alaposabb, pontosabb ismerete ez esetben elengedhetetlen!

A századforduló miatt az 1800-as évek dátumozásánál az év jelzése nem okozott semmilyen gondot. Azonban 1900-tól a kétszámjegyű évjelzés nem mutatott jól: "00".

Ezért a Magyar Királyi Posta úgy döntött, a bélyegzőket átalakítják. Az átalakítás a **J típuscsoportnál** egyszerű volt; a dátum számára fenntartott helyre csak egy számmal többet kellett beilleszteni (y2 helyett y3).

Ez komolyabb átalakítást nem tett szükségessé. Ha a bélyegzőtestben volt elég széles hely, akkor csak a 00 elé kellett beilleszteni a hiányzó 9-est. Ebben tehát a technológia megegyezik a nyomdai szövegszedéssel. Ha a szövegből hiányzik egy betű, az minden nehézség nélkül beilleszthető. Az így behelyezett dátum egy, vagy két csavarral rögzíthető volt kiesés ellen.

A megoldás a **K típuscsoportnál** már nehezkesebb. A típuscsoport bélyegzői a dátumbeállításhoz több, egymás mellé elhelyezett, egyazon tengelyre felfűzött kereket tartalmaztak (1. és 2. ábrák). Ezeket a kívánt állásban egy, vagy több szorítócsavarral lehetett rögzíteni az elfordulás elkerülése érdekében. A K típuscsoportnál így az évszám három számjeggyel való megjelenítése (y3) csak úgy volt biztosítható, ha egy újabb számkereket illesztettek a bélyegzőbe. A kerékbővítések során egyes bélyegzőknél a keresztpánt, esetenként pedig a külső vagy a belső kör, vagy akár a Korona is megsérült.

A további kerék beillesztése következtében az átalakítás előtti és utáni elrendezésnél a dátumkerekeknek a bélyegző pántjában a külső körtől való távolságuk megváltozott. A szabad helyre eggyel több számnak kellett beférnie oly módon, hogy a szimmetriát meg kellett őrizni!

Emellett volt egy másik, fontos különbség a két típuscsoport között. Amint azt ismerjük már jól, az egykörös bélyegzőknél is többféle betűtípust használtak a vésnőkök. A hétköznapi használatban ezt a számítógépeken ma mindenki természetes egyszerűséggel, rutinból használja. Szinte észre sem vesszük a különbséget.

1. és 2. ábrák. Kerékrendszerű y3 bélyegző "PINCZEHELY".
(Forrás: <https://bu.hu.museum-digital.org>)

Betűtípusok

Az egyszerűbb, könnyebb érthetőség érdekében a mindennapi gyakorlatból veszem a példát.

A számítógépünkön általában két nagyon gyakori betűtípust használunk; a Times New Roman (lásd: 3. ábra), és az Arial (lásd: 4. ábra) betűtípusokat.

Stílusjegyeikben, jellemzőikben, rajzolatukban rendkívül nagy eltérések vannak, amelyek fölött gyakran elsiklik a figyelmünk.

3. ábra. A Times New Roman betűtípus

4. ábra. Az Arial betűtípus

A Times New Roman egy Times-jellegű, nemlineáris, talpas antikva. Az Arial egy Helvetica-jellegű, lineáris, talpnélküli antikva. Kicsit részletezve ez utóbbi azt jelenti, hogy egy lineáris betűtípusnál (Arial) a betű vonalvastagsága mindenhol azonos, a vonalvégeken pedig nincsen betűtalp, serif. Az 1-es szám alján ez jól látható eltérés: a Times esetében egy vízszintes kis vonal látható, Arial esetében ez hiányzik. Olyan betűknél, számoknál, ahol nincs vonalvég (mint amilyen az o-betű vagy épp a 8-as szám), ott látható, hogy a Times betűtípus esetén a betű vonalvastagsága változik. Általában a vízszintes irányú vonalrészek vékonyabbak, a függőlegesek vastagabbak. Így a betű, szám vonalvastagsága változó, nemlineáris (lásd: 1. táblázat).

Egyes vonalvégeken, pl. az a, c, f betűk tetején, ill. a 3-as és 5-ös számjegyek alján kis gömb, csepp alakú végződés van a Times betűtípus esetén. Ez a rajzolat-különbség a J és K típuscsoport egyik nagyon fontos, jellemző eltérése. A J típuscsoport dátumozásánál az évszám és a nap jelzése nemlineáris, betűtalpas antikva, a hónap jelzése lineáris, talpas antikva. Szintén az 1-es számot nézve, annak függőleges szára vastagabb, mint amilyen a ferde kampója, és a függőleges vonal alján is vízszintes talp van.

Betűtípus	Jelleg	Vonalvastagság	Betűtalp	Serif
Times New Roman	Times	nemlineáris (változó)	talpas	van
Arial	Helvetica	lineáris (azonos)	talpnélküli	nincs

1. táblázat. A Times New Roman és az Arial betűtípusok főbb jellemzőinek összehasonlítása.

A J és K típuscsoport dátumozása

A J típuscsoport betétrendszerű bélyegzőiben a számok mérete általában 3,8-4,1 mm magasságú. Ez a méret tehát többnyire a 4 mm körül változik kissé. Ennek jól definiált oka van, ami inkább az emberi látással, optikai csalódással és a tipográfiával van szorosabb kapcsolatban. Ugyanakkor a K típuscsoport dátummagassága mindig 3,0-3,2 mm magas. Ennek oka az, hogy a bélyegzőszerkezetben a kerékátmérő korlátot szab a lehetséges legnagyobb betűméretnek. Ennél nagyobb számok, betűk nem férnek el a kerék külső palástján. Sok más, szintén kerékrendszerű bélyegzőnél, ha a kerék nem volt pontosan rögzítve, akkor a dátum alatt, fölött sokszor látható a következő szám aljának vagy tetejének a nyoma.

Mindezek azt jelentik, hogy a J típuscsoportos bélyegzők dátummagassága jól láthatóan, jelentősen, kb. 30-35 %-kal nagyobb. **A J típuscsoportos bélyegzőknél sosem használtak 3 mm körüli, lineáris, talpnélküli antikva számokat!** (Lásd: 5. ábra.) Ez a méret és típus a K típuscsoport jellemzője (6. ábra). Amint azt korábban láttuk, a hónapjelzés esetében talpnélküli, lineáris betűk készültek, ám azok is 4 mm körüli magasságban.

5. ábra. J típuscsoport betűtípusa (FORRÓ).

6. ábra. K típuscsoport betűtípusa (VÁG-ÚJHELY).

Jelenlegi ismereteink alapján nem tudjuk, hogy az új évszámokat a J típuscsoport esetében a több ezer bélyegzőre, napra lebontva milyen sorrendben készítették el. Azt azonban az előforduló bélyegzések alapján biztosan tudjuk, hogy kezdetben ehhez a betétrendszerű típuscsoporthoz csak kiegészítő 9-es számokat véstek. A későbbi gyártásoknál (a helytakarékoság érdekében) már keskenyebb számok készültek, elsősorban az évszámhoz (5. ábra, késői vésésű, keskenyebb évszám). Ilyenek 1906 körül kezdtek nagyobb számban megjelenni. Habár ezek esetében (ha az évszám nem tartalmaz egyenes vonalrészletet) kicsit nehezebb felismerni az évszámnál a nemlineáris metszést, de a nap jelölésénél ez mindig sokkal könnyebb. Így a 908 esetén nehezebb, 919 esetén könnyű dolgunk van az 1-es betűtalpának megjelenésével.

A hamis bélyegzés egyéb jelentős eltérései (betűmetszés)

A dátumformátum, betűtípusok, méretek már önmagukban is eldöntik, hogy a bélyegzés egyáltalán lehet-e valódi, avagy bizonyosan hamis. A most látható HOMOKBÁLVÁNYOS bélyegzésnél az eddigiek alapján is egyértelmű, hogy a Philatelica 2016/1 számában (9. oldal, 15. ábra) bemutatott küldemény (7. és 7a. ábrák) egy teljes levélhamisítvány. (Megjegyzem, hogy a küldeményen lévő Vinkovci bélyegzés is teljes hamisítvány, ennek elemzése egy külön cikkben történik majd meg.)

7. ábra. Hamis homokbálványosi levél.
Forrás: Philatelica 2016/1 (9. o., 15. ábra)

7a. ábra. A hamis bélyegzés nagyítása.
Forrás: a szerző saját felvétele.

A vizsgált homokbálványosi bélyegzőnél más, nagyon fontos eltérések is vannak. A tucatnyi eltérések leglátványosabbjai közül nézzünk néhányat! A dátummező a valódi bélyegzőnél olyan méretű, hogy az évszám csak úgy volt beilleszthető a betérendszerű bélyegzőtestbe, ha azt akkorára vésték, hogy a "HO" betűk aljának egy része - a H jobb alja és az O bal alja -nem férték el (8. ábra, vörös kerettel jelölve).

Ugyanakkor **a hamis bélyegzés esetében a betűk teljesek** (9. ábra).

8. ábra. Egy **valódi HOMOKBÁLVÁNYOS** bélyegzés nagyított részlete.

9. ábra. A **hamis HOMOKBÁLVÁNYOS** bélyegzés nagyított részlete.

Ez a hamis bélyegzés egy J típuscsoportos dátumformátum, ám a betűtípus nem egységes metszése, és a nap 9-es számjegyének torz és kisebb mérete is egyértelműen bizonyítja, hogy a teljesen ép "HO" esetében hamis bélyegzéssel van dolgunk. Továbbá a számok nincsenek egy alapvonalon, ami a J típuscsoportnál a szerkezetből adódóan jellemző sajátosság. Ugyanezzel a teljes "HO" változattal ismert öt küldemény között pedig K típuscsoportos dátumváltozat is található. Ez pedig szintén alátámasztja a hamisságot. Továbbá, szintén jól látható (10. ábra), hogy a helységnevének két ékeze az Á-betűkön eltérő dőlésszögű, méretük, elhelyezkedésük is más a valódi bélyegzéshez képest. Ide tartoznak többek közt egyes díszítőelemek (csillag) méretei, formái (indák), betűk egymástól való távolságainak (alávágás, kerning) eltérései. A csillag díszítés formája, mérete is egyértelműen eltér a hamis bélyegzésnél. Elhelyezkedésük a bélyegzésen belül (pl. az N és Y betűk egyes vonalainak meghosszabbítása a bélyegzés ellentétes oldalán) máshol metszik a belső vagy külső kört, és a rajzolatuk is torz. A vizsgálat így egyértelműen lehetségessé teszi a hamis homokbálványosi küldemények közül ezen hamis bélyegzős példányok felismerését.

10. ábra. A valódi és a hamis bélyegző eltérései.

A 10. ábra háttérében a hamis bélyegző képe látható. A számos eltérés közül a legkönnyebben összehasonlítható, látványos különbségeket jelöltem. A zöld szín a valódi bélyegzőhöz tartozó jelzéseket mutatja. A vörös színnel jelöltek a hamis bélyegzés elemeit mutatják, a számok alapján megfelelnek a másíknak.

1. Az Á-betűk ékezeeteinek eltérése a hamis és a valódi bélyegzéseken. A hamis bélyegzés képén a dőlésszögeik láthatóan nagy szögben keresztezik egymást, eltérőek.
2. Az N-betű függőleges szárai is eltérő dőlésszögűek. A betű jobb alsó részén az ék alak eltér, és a jobb függőleges szár durván sérült, görbült.
3. Az Y-betű jobb felső szára láthatóan sérült, görbült.
4. A csillag rajzolata minden szárnál, azok találkozásainál eltér, a szögek különböznek.
5. A díszítő indák mérete, görbületeik eltérnek a valódihoz képest. Jelentős eltérést látunk az indavégi csepp alakú végződéseknél. A valódi bélyegzésen kiegyensúlyozott cseppalak, a hamisnál kisebb és torz vonalvégek.

6. Megegyezik az 5. pontnál leírtakkal.

7. A cikk korábbi részében (8. és 9. ábrák) már bemutatott, nagyon látványos eltérés. A valódi bélyegzésnél a HO betűpár dátummező felőli vége hiányos, a hamisítványnál a két betű teljes rajzolatú.

Ennek a hamis bélyegzésnek a használatát jelenleg **öt küldeménynél ismerjük, immáron 40 éve**. Sajnálatosnak tartom, hogy mindeddig ezeknek, a sok évtizede ismert hamisítványoknak a végleges kiszűrése nem történt meg a szakirodalomban megfelelően széles körben, és hogy ezért még mindig parttalan vitákat generál, noha a hamisság kérdése már 40 éve eldőlt. Annak magyarázata, hogy a később készült egyes tanúsítványok kiállítói, bélyegvizsgálói ezt miért nem vették figyelembe, másik cikkbe kívánkozok.

A jelen rövid leírás is jól érzékelteti, hogy megfelelő szakmai ismeretek mellett az alaposág elengedhetetlen egy hiteles és elfogadható szakvélemény, tanúsítvány elkészítéséhez. Az új, megfelelő és fejlett vizsgálati eszközök használatával és alkalmazásával születő újabb tanúsítványok, újabb szakvélemények akár bármely korábbi hasonlókérvényességét, hitelességét kétség nélkül megcáfolhatják.

Összefoglalás

A feldolgozott HOMOKBÁLVÁNYOS bélyegzésnél (Nagy, 2016 - 15. ábra, Gaudényi, 2025 - 7. ábra) az eddigiek alapján is egyértelmű, hogy teljes hamisítvánnyal van szó. Ez megtéveszthetetlenül bizonyított a postai bélyegző elemzése alapján (de ezek mellett a levélen ill. lapon más elem is hamis). A tanulmány ékes példája annak, hogy pl. a homokbálványosi postai bélyegző esetében a bélyegző két eleme is hamis. Az első hamisított elem a betétszámok kicserélése (J típusról K típusra), amely felismerésének egyik meghatározó tényezője a betűtípusok ismerete, a második hamisított elem pedig a betűmetszésből eredő hibák felismerése.

Irodalom:

- Cornides S. (1989). Modern bélyegzés-hamisítványok, *Philatelica*, 89 (1), 37-39.
- dr. Gaudényi T. (2025). Hamisítványok 1919 Zombor - Obrenovac (-Homokbálványos), *Bélyegvilág*, 2025 (1-2), 12-15.
- Kostyán Á. (1973). *A Magyar Bélyegkek Monográfiája VI., A magyar postaigazgatás bélyegzői (1867-1967)*
- Dr. Nagy F. (2016). Egy szerb falu Magyarországon. Bavaniste-Homokbálványos postatörténete, 1868-1920, *Philatelica*, 2016 (1), 1-13.

[Abstract in English on page 35.](#)